

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

132714641_1414000031077565006.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 2

FIRMANTE				
Nombre:	DODANIM MEDINA GONZÁLEZ	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.01.14.d7	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	11/11/25 18:49:16 - 11/11/25 12:49:16	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	32 35 16 82 6e be 18 f7 ad de 00 59 46 b6 3f 42 8c 52 8f 22 3e de 30 66 0a ea 92 b6 57 e1 a1 84 cb 28 a4 54 65 0b 9e bf b9 16 96 fd 60 97 2e a3 cb 69 4b 60 b8 90 55 b9 6e d4 0d 33 cc 0b 34 e5 64 0d 9c dd 19 f9 9f b5 89 f9 e9 9f 5a 3b 8d 32 9b ca c3 57 a3 79 5e ac ee 42 78 34 9b ed 5f 8e ad 54 53 b0 26 d4 c6 77 f4 af 73 8b bd 0c 04 f0 12 0a 09 91 90 b8 1f ae 6b dc 16 5b 03 ed 90 60 48 de b4 ef 5c 6b 73 92 5c 79 ce 99 97 2d b4 1f b1 89 6e ff c6 f8 c2 19 eb 84 c0 c9 00 ab c2 0e 25 49 81 8f 2e cf a1 f5 3f 25 33 4a 94 67 85 0e 5b f4 dd 59 c7 d2 8c c6 da 75 b6 71 41 13 ed 9a c5 85 2d d0 a5 e2 09 d8 1e d2 31 88 be 61 f6 9f 8f de 2c 52 0e 98 a8 4a a5 4f d3 fd 67 f7 52 3f c2 c1 95 d8 e2 ea 01 4b bd 77 7f bb e9 d3 bc 5c d9 94 8d b2 8f 43 0f 7c aa 9a fa c8 65 8e 65 31			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	11/11/25 18:49:17 - 11/11/25 12:49:17			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.01.14.d7			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	11/11/25 18:49:16 - 11/11/25 12:49:16			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	79450421			
Datos estampillados:	SaruUAKabYIHGlycbOESxd1+hs=			

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	DAVID GUSTAVO LEON HERNANDEZ	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.4e.4f	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	11/11/25 20:20:14 - 11/11/25 14:20:14	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	af 61 db c4 e0 08 56 07 ad 09 0b bc 9c 99 59 ef ff 4f 59 37 e3 ff 02 e8 1a ba a8 8b cd 42 b3 0b 9c 54 24 f1 07 72 9b 78 c7 71 bb 8f e5 7f 89 b7 fc a1 db c9 4b ba 96 ef a0 40 ed 6e d1 94 ea 7f 82 0e 29 d9 93 c3 8c 94 2d 30 42 2d ae d2 41 01 1f f2 54 33 fb 69 a6 fc 59 36 db ac fc 93 c1 c8 31 26 23 79 ab b1 26 c2 2a af 88 3c 10 59 3f 43 da 53 e4 e6 b1 d8 06 43 45 8f 34 15 1c 67 b2 0e e0 6d c5 e9 2c 49 b5 09 bd 3b 31 09 a4 22 39 e7 ed a2 86 b9 81 cc 3b 64 ab 3c 66 6a cb 12 87 ec e8 03 b8 51 3d 34 41 0a 61 b7 9d 47 0a 6d 15 7d 22 b3 4f 58 36 6b 21 46 e1 23 db 3c 47 ae 6d 53 70 82 46 d8 21 b1 42 5c e6 44 8c a2 76 6d a8 4e 60 17 0c 3c e5 f6 71 02 26 d9 bd 95 e9 2a a1 22 7d ae be 3d d2 64 78 96 58 e6 c4 d8 04 ed 4a de 0e ee 72 c4 7c e0 af 7d 9c af d9 c5 22 5a c0 a8 89 27 dc 50 7f 6d 52 f9 3f 1f 5d b3 c2 73 40 3d da 6e 2c 36 26 16 e6 3c 27 0e d8 d5 38 6a ac c9 70 34 52 ea 03 fd 1d 5c 20 80 c1 17 a3 70 3b 51 94 6f 24 35 b8 c0 02 38 2e d2 da 7e 04 7e 34 e7 e7 35 49 59 d8 db fb b7 29 3a 6f 16 3c 1d b0 e7 ef 56 79 17 08 c6 24 69 84 32 ce 65 d9 5a fc c3 b7 46 8e 35 43 19 42 1d 96 37 80 cf 92 57 9e 7f f4 f7 bc 0c 69 ff 19 5f 4c 3f 19 0d e3 97 14 2e			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	11/11/25 20:20:14 - 11/11/25 14:20:14			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.4e.4f			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	11/11/25 20:20:16 - 11/11/25 14:20:16			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	79557731			
Datos estampillados:	WQ9V/OYpijY53zCpBR2cflYoks=			

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada

Nombre del documento firmado: QT 151 2022.pdf

Secuencia: 8244224

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	JORGE RAYMUNDO SALAZAR FLORES	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	SAFJ750121HVZLLR01			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a66320000000000000000000008a72	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-11-18T22:19:35Z / 2025-11-18T16:19:35-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	99 d5 45 8e 80 79 89 8d 04 bd d0 01 8e a1 df a6 fb c3 86 18 dc e4 fd fc 51 3c 5e 8e a2 8f fe f4 41 9c ec f2 de cd 54 6e 11 f9 af 49 79 8c 2d 37 0a 08 3c ee 41 50 04 4a e7 7d f7 94 dd f1 5c 67 46 15 cd 7f b7 3b ba 67 e1 6e 77 04 77 c9 24 47 0a 31 e2 57 b0 98 d0 c0 b7 91 9f 39 05 6a e7 3d 95 a6 f2 6a fd 38 1c 46 14 97 8b 87 90 23 ea 69 6a b5 02 1f d9 36 5b 9c d6 84 90 b1 5c f2 a9 03 d5 a4 60 3e 94 ba 66 3d 17 d1 9f bc f8 3c f8 4d 33 da 1e 35 59 fa 83 76 e0 e6 bf 34 3f 3c 7b 57 39 e3 74 76 1a 35 1c 6f f4 1b c5 8a 05 50 9b 72 f5 9e 63 fb e7 f2 7d 56 c6 59 b4 e3 a7 d0 57 7f 5d c9 1f 95 08 b2 6f ed f3 7e 16 3b ff b1 27 0c 8c 94 fb 20 42 9d 0e 2c d9 2d ad d3 63 68 69 24 5a 4e af 4c ba 34 8c 38 59 7b 74 b7 57 aa 18 b8 a5 e1 5c 17 f5 4e ab 1e 52 66 bd c0 90 d6 dc 2f			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-11-18T22:19:36Z / 2025-11-18T16:19:36-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a66320000000000000000000008a72			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-11-18T22:19:35Z / 2025-11-18T16:19:35-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	726324			
	Datos estampillados:	636A94FA0FBA25F570BB73589DBD6114069CF5526B44C4405A00D061381B932A 0289B1347113FFCEEFCDBEC809835FCEA3AC39305E3C8054A4FF0C4F4B4767E8			

636a94fa0fba25f570bb73589dbd6114069cf5526b44c4405a00d061381b932a0289b1347113ffceeefdbec809835fcea3ac39305e3c8054a4ff0c4f4b4767e8